

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

СИГАЙОВ А.А.,
КРУГОВИЙ В.В.

Оцінка інвестиційного потенціалу України

Предметом дослідження є методичні засади визначення економічно обґрунтованої потреби української економіки в щорічних капітальних інвестиціях.

Мета дослідження – визначення і порівняння потенційної потреби і фактичних обсягів капітальних інвестицій в розвиток економіки країни, формування умов для мінімізації розриву.

Методи дослідження. У роботі використано загальнонаукові та спеціальні методи: порівняльного аналізу, логіко-структурний, аналітичний, системний.

Результати роботи. У статті оцінено наявні і потрібні обсяги інвестицій у прискорений розвиток економіки, проаналізовано взаємозв'язок макроекономічних умов, обсягів інвестицій та темпів зростання ВВП, визначено обсяг дефіциту капітальних інвестицій.

Галузь застосування результатів. Економіка та управління національним господарством, методи і механізми регулювання економічних процесів та їх ефективність.

Висновки. Реальна потреба економіки в інвестиціях залежить від динамічності зростання ВВП і макроекономічних умов. Для України дефіцит капітальних інвестицій складає близько 10 % ВВП щорічно. При оптимістичному сценарії це могло б забезпечити подвоєння темпів економічного зростання (6–7 % на рік) і вихід на прийнятні суспільством середньострокові економічні результати. Оперативним джерелом коштів для інвестицій можуть бути державний бюджет (зміна структури видатків) і власні кошти підприємств. Сценарна умова — макрофінансова стабільність (інфляція до 6%, коливання валютного курсу — до 1,5 в.п.

Ключові слова: капітальні інвестиції, економічний розвиток, державне регулювання, потенційний ВВП.

СИГАЄВ А.А.,
КРУГОВОЙ В.В.

Оценка инвестиционного потенциала Украины

Предметом исследования являются методические основы определения обоснованной потребности украинской экономики в ежегодных капитальных инвестициях.

Цель исследования – определение и сравнение потенциальной потребности и фактических объемов капитальных инвестиций в развитие экономики страны, формирование условий для минимизации разрыва.

Методи дослідження. В роботі використані общенауочные и спеціальні методи: сравнительного анализа, логико–структурний, аналітичний, системний.

Результати роботи. В статті оцінені існуючі і необхідні обсяги інвестицій в прискорене розвиток економіки, проаналізована взаємозв'язок макроекономічних умов, обсягів інвестицій і темпів зростання ВВП, визначено обсяг дефіциту капітальних інвестицій.

Сфера використання результатів. Економіка і управління національним господарством, методи механізми регулювання економічних процесів і їх ефективність.

Висновки. Реальні потреби економіки в інвестиціях залежить від динамічності зростання ВВП і макроекономічних умов для цього. Для України дефіцит капітальних інвестицій становить приблизно 10% ВВП щорічно. При оптимістичному сценарії це могло б забезпечити удвоєння темпів економічного зростання (6–7% в рік) і вихід на прийнятні для суспільства середньотермінові економічні результати. Оперативним джерелом коштів для інвестицій можуть бути державний бюджет (зміна структури витрат) і власні кошти підприємств. Сценарійні умови – макроекономічна стабільність (інфляція до 6%, коливання валютного курсу – до 1,5 п.п.).

Ключові слова: капітальні інвестиції, економічне розвиток, державне регулювання, потенціальний ВВП.

SIGAYOV A.A.,
KRUKHOVYI V.V.

Estimation of investment potential of Ukraine

The subject of the study is the methodological basis for determining the reasonable need of the Ukrainian economy in annual capital investments.

The purpose of the study is to determine and compare the potential needs and actual volumes of capital investments in the development of the country's economy, to create conditions for minimizing the gap.

Research methods. General scientific and special methods are used in the article: comparative analysis, logical–structural, analytical; systems analysis.

Results of work. It was assessed the article the available and necessary volumes of investments in accelerated economic development, analyzed the correlation of macroeconomic conditions, volumes of investments and GDP growth rates, and determined the volume of capital investment deficit.

The field of application of results. Economics and management of the national economy, methods and mechanisms of regulation of economic processes and their effectiveness.

Conclusions. The real economy's need for investment depends on the dynamics of GDP growth and macroeconomic conditions. For Ukraine, the capital investment deficit is about 10% of GDP annually. In an optimistic scenario, this could ensure a doubling of economic growth (6–7% per year) and medium–term economic outcomes acceptable to society. The operational source of funds for investments may be the state budget (change of the structure of expenditures) and own funds of enterprises. Scenario condition is a macrofinancial stability (inflation to 6%, fluctuations of the exchange rate – up to 1.5 p. p.

Key words: capital investment, economic development, state regulation, potential GDP.

Постановка проблеми. Інвестиційний потенціал національної економіки вимірює ті обсяги ресурсів, які могли б бути вкладені у бізнес–проекти розвитку виробництва товарів і послуг в діючих в країні умовах для економічної діяльності в повному обсязі. Практично, такого ніколи не буває і кількісна оцінка потенціалу завжди вища за реальні річні обсяги інвестицій в розвиток економіки на всіх її

підприємствах. Але різниця між потенційним і фактичним обсягом інвестицій може бути мінімізована при певних умовах, які є системою державного регулювання інвестиційної діяльності і яка може працювати з різним рівнем ефективності щодо стимулювання і захисту капітальних інвестицій.

Інвестування є змістом моделі економічного зростання, а інвестиційний потенціал це харак–

теристика наявності і можливості доступу до необхідних ресурсів для розвитку і їх використання найбільш результативним чином для приросту виробництва товарів і послуг. Інвестиційний потенціал є формою теоретичного механізму, який реалізує трансформацію інвестиційних намірів у реальні інвестиційні проекти, перетворює фінансові ресурси у інвестиційні активи, на яких виробляються нові товари і послуги.

Поняття «інвестиційний потенціал» є теоретичним відтворенням дії ринкових механізмів взаємодії попиту і пропозиції на товарних ринках з переходом на фінансові ринки і їх взаємодії в рамках реалізації інвестиційних проектів і управління ними.

З інвестиційним потенціалом, власне, пов'язується обсяг і якість інвестиційних ресурсів, умови прийняття рішень щодо їх використання в тих чи інших проектах, і самі результати їх використання. Конкретний стан інвестиційного потенціалу важко вимірюється, тому що він залежить від багатьох внутрішніх і зовнішніх факторів, кількісних та якісних змін в економічній системі. Певними індикаторами таких змін можуть бути показники вартості капіталу та рівня ризику, які враховуються при прийнятті рішення інвестором.

Аналіз досліджень та публікацій з проблеми. Інвестиційне забезпечення економічного розвитку країни є достатньо типовим аспектом наукових досліджень, які визначають найбільш оптимальні умови для стимулювання активної поведінки інвесторів. Разом з тим потенційно можливі інвестиції завжди суттєво більші за фактичні і потенційно можливий ВВП на 20–30 відсотків менший за наявний. З різних причин державне регулювання умов для економічного розвитку не враховує всієї системи факторів, мало впливає на зовнішні умови розвитку національної економіки, не може забезпечити дерегуляцію умов для підприємства, ліквідувати прояви монополізму і т.д.

Дослідженнями бізнес–планування інвестиційних процесів, макроекономічних умов для інвестування, ринкових факторів впливу на інвестиційні процеси, оптимальності державної політики займалися такі вчені як В. Борейко, С.Божко, І.Бланк, І.Волков, В. Геєць, І. Крючкова, Я.Крупка, Б.Карпінський, М. Кісіль, С.Прилипко, А.Пересада, О.Пенькова, В.Савчук, В.Федоренко, В.Шевчук, О. Шилова та інші. Проте, незважаючи на високий рівень теоретичних досліджень реальний інвестиційний потенціал залишається

повністю не використаним, умови для інвесторів в повній мірі не створені і обсяги капітальних інвестицій з різних причин не забезпечують швидкого економічного зростання в країні. Фактичні умови економічної діяльності відрізняються від теоретично обґрунтованих і впливають на поведінку потенційних інвесторів.

Аналіз різних наукових підходів [1, 3, 5, 7, 8] до визначення категорії «інвестиційний потенціал» дозволяє сформулювати його, як здатність економіки досягати запланованого (запрограмованого) зростання валового внутрішнього продукту через реалізацію та управління інвестиційними ресурсами, що є на фінансових ринках.

Виклад основного матеріалу. У макроекономічному аспекті інвестиційна діяльність є процесом закладання майбутнього економіки країни. Чим більші обсяги інвестицій витрачаються у поточному році, тим більшим можна очікувати обсяг валового внутрішнього продукту країни в майбутньому періоді.

Державне регулювання умов інвестиційної діяльності [8] є комплексом сфер впливу на поведінку інвесторів за рахунок:

- податкової системи;
- амортизаційної політики, в тому числі методів прискорення амортизації основних фондів.
- державних норм (наприклад екологічних) та стандартів;
- антимонopolного законодавства;
- визначення умов користування землею, водою та іншими природними ресурсами;
- забезпечення макроекономічної стабільності;
- розвитку фінансово–кредитної системи, сприятливих умов для користування позиковими коштами;

Макроекономічні умови для інвестиційної діяльності створюються відповідною державною політикою, яку реалізують органи центральної виконавчої влади та Національний банк. Держава може реалізовувати як пряму участь в інвестиційному процесі вкладаючи свої бюджетні кошти (централізовані бюджетні інвестиції), розвиваючи підприємства державного сектору економіки, так і опосередковано:

- впливаючи на інвестиційне середовище (створюючи макроекономічний інвестиційний клімат, розвиваючи грошово–кредитну сферу, стимулюючи бюджетними витратами сукупний попит, розвиваючи і регулюючи банківську діяльність, діяльність інвестиційних посередників, фінансуючи і стимулюючи

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ючи академічну науку, діяльність дослідницьких науково-технічних та проектних організацій).

- регламентуючи умови фінансової і господарської діяльності підприємств (податки, норми амортизації, охорона праці, екологічні нормативи, стандартизація продукції).

У 2017 році капітальні інвестиції склали лише 15 відсотків ВВП (при потенційно потрібних 20–23 %). У таблиці 1 наведено середньорічні темпи зростання капітальних інвестицій в розрізі видів економічної діяльності. З урахуванням кризових спадів виробництва у 2014–2015 рр. загальнонаціональний темп зростання капітальних інвестицій в останні 7 років склав лише 103 відсотка. З 16 наведених видів економічної діяльності тільки в шести був темп зростання більший за 100 відсотків. Досвід економічного зростання у 2000–2008 рр. свідчить, що для стабільного зростання ВВП з темпом більше 6–7 відсотків необхідно зростання капітальних інвестицій в 2–2,5 рази більше. При темпі зростання інвес-

тицій у 3 відсотки на рік зростання ВВП може бути не більшим за 100,5–100,7 відсотка на рік.

Особливо проблемними стають капітальні інвестиції в галузях реального сектору економіки, які чутливі до кризових процесів і швидко падають при несприятливих умовах загальноекономічної ситуації.

Кожен конкретний рівень реалізації інвестиційного потенціалу залежить від комплексу чинників системного, галузевого та корпоративного рівня. І сам процес управління інвестиційним потенціалом треба розглядати як управлінську технологію за класичним циклом дій з управління процесом: планування, організація, мотивація, моніторинг і за його результатами внесення змін до інвестиційних планів.

Інвестиційний потенціал залежить від спроможності інвестора досягати бажаного результату через реалізацію та управління своїми інвестиційними можливостями, що містяться в наявних у інвестора ресурсах. В цілому, техноло-

Таблиця 1. Індекси капітальних інвестицій за видами економічної діяльності

	2011 р.	2012 р.	2013 р.	2014 р.	2015 р.	2016 р.	2017 р.	В цілому за період
Усього	1,188	1,085	0,889	0,759	0,983	1,18	1,221	1,03
Сільське, лісове та рибне господарство	1,337	1,128	1,001	0,846	1,271	1,495	1,307	1,131
Промисловість	1,416	1,075	1,003	0,743	0,801	1,187	1,234	0,991
Будівництво	0,91	1,18	0,957	0,807	0,954	0,913	1,105	0,981
Оптова та роздрібна торгівля; ремонт автотранспортних засобів і мотоциклів	1,056	1,137	0,928	0,739	0,757	1,25	1,13	0,974
Транспорт, складське господарство, поштова та кур'єрська діяльність	1,147	1,153	0,568	0,722	0,93	1,352	1,422	0,976
Тимчасове розміщення й організація харчування	1,212	1,09	0,858	1,031	0,674	1,363	1,029	0,987
Інформація та телекомунікації	0,748	1,01	1,087	0,759	2,218	0,631	1,02	1,025
Фінансова та страхова діяльність	0,773	1,265	0,95	0,886	0,823	1,083	1,024	0,996
Операції з нерухомим майном	1,25	0,741	1,063	0,794	0,825	1,752	0,841	0,962
Професійна, наукова та технічна діяльність	1,713	0,907	0,353	0,661	1,179	1,274	1,324	0,884
Діяльність у сфері адміністративного та допоміжного обслуговування	1,057	2,008	0,497	1,03	1,369	1,459	1,187	1,136
Державне управління й оборона; обов'язкове соціальне страхування	1,409	0,967	0,587	0,578	2,262	1,394	1,449	1,06
Освіта	0,899	0,694	0,587	0,578	2,262	1,394	1,449	1,011
Охорона здоров'я та надання соціальної допомоги	0,994	1,279	0,719	0,439	1,458	1,985	1,895	1,12
Мистецтво, спорт, розваги та відпочинок	1,214	0,965	1,413	0,318	1,442	0,778	1,659	0,97
Надання інших видів послуг	1,918	0,297	0,356	0,948	1,067	1,194	1,666	0,802

Джерело: дані Держстату України.

гія кращого використання інвестиційного потенціалу складається з:

- наявних у інвестора ресурсів для капітальних інвестицій;
- наявних фахівців, які можуть здійснити якісний інвестиційний менеджмент;
- поточного стану підприємства, на базі якого буде здійснюватися інвестиційний проект;
- зовнішніх умов для інвестицій (макрофінансова стабільність економіки на глибину реалізації інвестицій – 5–8 років).

З урахуванням цього переліку формування інвестиційного потенціалу є складним системним процесом управління інвестиційними можливостями підприємств, який містить всю групу технологій стратегічного і виробничого менеджменту підприємств.

Для досягнення більш високих показників використання інвестиційного потенціалу державна політика має бути суттєво посилена в різних напрямках, в тому числі і за рахунок більш стабільних макроекономічних умов, прямих форм участі держави в інвестиційних проектах і непрямих методів створення пільгових режимів для інвесторів. Потрібна нова модель [6] поєднання інвестицій–

них і інноваційних напрямів розвитку національних товаровиробників, реально працююча система юридичного захисту інвестуючих підприємств.

На рисунку наведена схема взаємодії різних аспектів інвестиційного потенціалу (ресурсів та попиту) виходячи з поточного стану національної економіки і завершуючи сумарними обсягами інвестицій і очікуваним приростом ВВП. Інвестиційне програмування є складовим елементом макрофінансової політики держави, що забезпечує збалансованість між ресурсами, процесами та результатами фінансово–господарської діяльності підприємств. Процеси зростання ВВП і інвестицій поєднують макроекономічний та корпоративний рівень економіки і економічної політики. На макрорівні формуються лише умови для використання інвестиційного потенціалу, а самі інвестиції здійснюються на корпоративному рівні разом з усіма технологіями інвестиційного менеджменту підприємства.

Стратегічне планування необхідних темпів зростання ВВП через інвестиційне планування може забезпечувати реалістичність економічної політики і досягнення програмних цілей через ув'язку фінансових ресурсів з інвестиційни–

Балансування попиту та пропозиції інвестицій при реалізації інвестиційного потенціалу

ІННОВАЦІЙНО-ІНВЕСТИЦІЙНА ПОЛІТИКА

ми можливостями підприємств, інвестиційного попиту з інвестиційною пропозицією.

Розрив між потенційно потрібним і наявним обсягом інвестицій дає орієнтир необхідних додаткових фінансових ресурсів, які потрібні економіці, але які з різних причин є лише потенційно можливими. Ефект від використання таких додаткових коштів у вигляді приросту обсягів продукції чи ВВП має розраховуватися при умові максимально ефективного їх використання. У табл. 2 зроблено умовний розрахунок показників ефективності такого використання коштів (чистої приведеної вартості проекту $NPV=135$ млрд. грн., і внутрішньої норми рентабельності, $IRR=21\%$). При інвестиційному плануванні використання додаткових коштів має використовуватися технологія максимально ефекту від інвестицій. Тоді враховані додаткові кошти для інвестицій будуть відповідати завданню оцінки інвестиційного потенціалу.

Класичний показник доцільності інвестиційного проекту в формі чистої приведеної цінності (вартості) (NPV) визначається як загальна за роки реалізації проекту величина різниці між приведеними доходами і витратами за проектом [8]:

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{(D - I)_t}{(1 + d)^t} \quad (1)$$

де: D – доходи від інвестування;
 I – інвестиційні витрати;
 T – період інвестування (реалізації проекту);
 t – індекс року (починаючи з 2019);
 d – річна ставка дисконтування (очікуваної доходності капіталу);

Позитивну оцінку інвестиційний проект отримує, якщо NPV буде більшим за 0.

Внутрішня норма рентабельності (IRR) розраховується через величину чистої приведеної вартості, яка прирівнюється до нуля, тобто виконується:

Таблиця 2. Концептуальний десятирічний проект реалізації додаткових інвестицій в реальному секторі, млрд. грн.

Заплановані параметри використання додаткових капітальних інвестицій для більш повного використання інвестиційного потенціалу (в розрахунку на 100 млрд. грн. додаткових інвестицій)			Розрахунок при ставці дисконтування (індикатор вартості капіталу та ризику) $d=10\%$		Розрахунок при ставці дисконтування (індикатор вартості капіталу та ризику) $d=20\%$		Розрахунок при ставці дисконтування (індикатор вартості капіталу та ризику) $d=40\%$	
Рік (t)	Капітальні інвестиції (I)	Доходи від реалізації інвестицій (бізнес-прогноз, не дисконтовані) (D)	Ставка дисконтування (d), %	Дисконтовані доходи $Dt / (1 + d)$	Ставка дисконтування (d), %	Дисконтовані доходи $Dt / (1 + d)$	Ставка дисконтування (d), %	Дисконтовані доходи $Dt / (1 + d)$
t=1	100	20	–	20,0	–	20,0	–	20,0
t=2	–	20	10	18,2	20	16,6	40	14,3
t=3	–	20	10	16,5	20	13,9	40	10,0
t=4	–	20	10	15,0	20	11,6	40	7,1
t=5	–	20	10	13,6	20	9,6	40	5,1
t=6	–	20	10	12,4	20	8,6	40	3,6
t=7	–	20	10	11,3	20	7,2	40	2,6
t=8	–	20	10	10,2	20	6,0	40	1,9
t=9	–	20	10	9,3	20	5,0	40	1,3
t=10	–	20	10	8,5	20	4,1	40	0,9
Всього	100	200		135		102,1		65,5
NPV, млрд.грн.				$NPV=135-100=35$		$NPV=102,1-100=2,1$		$NPV=65,5-100=-34,5$
IRR, %						IRR=21%		

Джерело: розраховано авторами для 10-річного інвестиційного проекту при заданих рівнях ризику і інфляції.

$$NPV = \sum_{t=1}^T \frac{(D - I)_t}{(1 + IRR)^t} = 0 \quad (2)$$

Ставка дисконтування d , при якій діє це рівняння, дає кількісне визначення внутрішньої рентабельності і оцінку поточної вартості капіталів для інвестицій.

При цьому чинниками зростання d (прийнята для інвестора вартість капіталу) можуть стати: більше значення чистого прибутку за даним інвестиційним проектом в порівнянні з доходами від альтернативного розміщення грошових коштів; рівень інфляції та величина рентабельності інвестицій; зниження інвестиційних ризиків; збільшення ефективності діяльності підприємств в результаті ухвалення інвестиційного проекту і ін. Але для покращення використання інвестиційного потенціалу мають діяти протилежні тенденції для зменшення вартості капіталу, в першу чергу за рахунок зменшення ризиків і інфляції.

В таблиці 3 наведено прогноз показників–індикаторів використання інвестиційного потенціалу при умові, що весь приріст капітальних інвестицій буде отримуватися на рівні тієї ефективності проектів, яка закладена в розглянутий концептуальний проект використання 100 млрд. грн. приросту капітальних інвестицій (табл.3).

Досягнення більш високого рівня інвестиційного потенціалу є завданням нової моделі економічної політики [6], яка має впроваджуватися для модернізації національної економіки. Рано чи пізно це треба буде робити для реального економічного зростання з темпом у 7–8 відсотків на рік. Розвиток ефективних інститутів взаємодії влади та бізнесу є сучасним напрямом формуван-

ня ефективної інвестиційної політики, підвищення інноваційної активності, розвитку економічної та соціальної інфраструктури, активізації науково–технічної та інноваційної діяльності в інтересах розвитку національної економіки, спрямування інвестиційних потоків у пріоритетні сектори (машинобудування, агропромислова переробка, інформаційні технології, будівництво, хіміко–фармацевтична галузь, військово–оборонний комплекс), створення та удосконалення функціонування територій пріоритетного розвитку.

Висновки

1. Формування та максимальна реалізація інвестиційного потенціалу країни характеризує здатність системи державного регулювання досягати оптимального поєднання умов та бажань суб'єктів господарювання розвивати свій бізнес, фінансувати інновації, модернізувати основні виробничі засоби, нематеріальні активи; вкладати в освіту, трудові ресурси, нові управлінські технології.

2. Реальна потреба економіки в інвестиціях залежить від динамічності зростання ВВП і макроекономічних умов. Для України дефіцит капітальних інвестицій складає близько 10 % ВВП щорічно. При оптимістичному сценарії це могло б забезпечити подвоєння темпів економічного зростання (6–7 % на рік) і вихід на прийнятні суспільством середньострокові економічні результати.

3. Сучасний інвестиційний потенціал економіки складає 50–60 % від потенційно можливого. Основний оперативний ресурс для зростання: власний прибуток підприємств реального сектору економіки. Основний стратегічний ресурс – пози-

Таблиця 3. Індикатори використання інвестиційного потенціалу в середньостроковій перспективі

Показники–індикатори використання інвестиційного потенціалу	Програмно–цільовий рівень для 2023 р. (Прогноз, в порівняних цінах 2018 р.)
Обсяг капітальних інвестицій, млрд. грн	920
Темп річний зростання (зменшення) обсягу капітальних інвестицій, % до попереднього року, %	109,0
Темп зростання (зменшення) обсягу прямих іноземних інвестицій, % до попереднього року	109,3
Питома вага валового нагромадження основного капіталу, % ВВП	24,0
Питома вага бюджету у фінансуванні інвестиційної діяльності, %	5,4
Питома вага наукоємної продукції в обсязі експорту товарів і послуг, %	10,0
Середня зношеність основних засобів реального сектору, %	42,0
Питома вага власних коштів у фінансуванні інвестиційної діяльності, %	66,0
Кількість створених високотехнологічних робочих місць, тис. од.	310,0

Джерело. Розраховано авторами на основі прогнозних показників

ки банківської системи при умові здешевлення до 5–6 % річних. Іноземні інвестиції можуть бути ресурсом вже у середньостроковій перспективі при умові тривалої макрофіскальної стабільності (інфляція до 6%, коливання валютного курсу — до 1,5 в.п.). За нашими оцінками, інвестиційний потенціал економіки України у трирічний період може за оптимістичним сценарієм бути збільшений на 300 млрд. грн. (реалізація трьох умовних проєктів, наведених у табл. 2).

Список використаних джерел

1. Білоусова О. С. Інвестиційний потенціал економіки України та країн ЄС / О. С. Білоусова // Науковий вісник Національної академії статистики, обліку та аудиту: зб. наук. праць. 2017. №1–2. С. 60–67.
2. Богомазова В.М. Сценарне прогнозування розвитку економіки: Монографія. —К.: Аграр. Медіа Груп, 2015. — 404 с.
3. Гуляєва Н.М. Стратегічне моделювання інвестиційної діяльності підприємств. // Фінанси України. — 2008. — №1. — С.55.
4. Інноваційна Україна 2020: Національна доповідь / За заг. ред. В. М. Гейця та ін.; НАН України. Київ, 2015. — 336 с.
5. Крючкова І. В. Макроструктурний дизайн економік України та країн ОЕСР // Економіка і прогнозування. 2016. № 3. С. 7–28.
6. Манцуров І.Г. Інституційне планування в системі державного регулювання економіки: Монографія — К.: НДЕІ, 2011, — 655 с.
7. Нечитайло І.П. Аналіз сучасних підходів до визначення інвестиційного потенціалу регіону / І.П. Нечитайло // Финансовые рынки и ценные бумаги. — 2010. — №24. — С. 13 — 19.
8. Харазішвілі Ю. М. Інвестиції: підхід до прогнозування / Ю. М. Харазішвілі, І. М. Назарага // Актуальні проблеми економіки. — 2012. — № 9. — С. 213–222. — Режим доступу: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_9_29
9. Щукін Б. М. Інвестування: курс лекцій. — К.: МАУП, 2004. — 216 с.

References

1. Bilousova O. Investment potential of the economy of Ukraine and the EU / O. Belousova // Scientific Bulletin of the National Academy of Statistics, Accounting and Audit: a collection of scientific works. 2017. №. 1–2. P. 60–67.
2. Bogomazova V. Scenario forecasting of economic development: Monograph. — K: Agrar. Media Group, 2015. — 404 p.

3. Gulyaeva N. Strategic modeling of investment activity of enterprises. // Finances of Ukraine. — 2008. — №1. — P. 55.

4. Innovative Ukraine 2020: National Report / Under the editorship of V. Geitsa and others; National Academy of Sciences of Ukraine. Kyiv, 2015. 336 p.

5. Kryuchkova I. Macrostructural design of economies of Ukraine and OECD countries // Economics and forecasting. 2016. №. 3. P. 7–28.

6. Mantsurov I.H. Instytutsiine planuvannia v systemi derzhavnogo rehuliuвання ekonomiky: Monohrafiia — K.: NDEI, 2011, — 655 s.

7. Nechitaylo U. Analysis of modern approaches to the definition of the investment potential of the region / U. Nechitaylo // Investments: practice and experience. — 2010. — No. 15. — P. 25–29. — Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ipd_2010_15_8

8. Kharazishvili Yu. Investments: Approach to Forecasting / Yu. Kharazishvili, I. Nazaraga // Current Problems of the Economy. — 2012. — №. 9. — P. 213–222. — Access mode: http://nbuv.gov.ua/UJRN/ape_2012_9_29

9. Shchukin B. Investment Activity: Methodical Manual. — K.: MAUP, 2009. — 68 p.

Дані про автора

Сігайов Андрій Олександрович,

д.е.н., професор КПІ ім. Ігоря Сікорського
е-mail: a.sigayov@kpi.ua

Круговий Володимир Васильович,

головний спеціаліст, Секретаріат Кабінету Міністрів України

е-mail: krugoviy@i.ua

Данные об авторе

Сигаёв Андрей Александрович,

д.э.н., профессор КПИ им. Игоря Сикорского
е-mail: a.sigayov@kpi.ua

Круговой Владимир Васильевич,

главный специалист, Секретариат Кабинета Министров Украины

е-mail: krugoviy@i.ua

Data about the authors

Andriy Sigayov,

Igor Sikorsky Kyiv Polytechnic Institute, professor, Sc.D.
е-mail: a.sigayov@kpi.ua

Volodymyr Kruhovi,

Chief Specialist, Secretariat of the Cabinet of Ministers of Ukraine

е-mail: krugoviy@i.ua